

पुणे महानगरपालिका यांचा 2019 - 2022 या कालावधीतील उत्पन्न व खर्च एक चिकित्सक अभ्यास

सौ. वंदना दिलीप पाटील

संशोधक विद्यार्थिनी, बाबुरावजी घोलप महाविद्यालय, सांगवी, पुणे (पुणे विद्यापीठ)

Paper Received On: 21 JUNE 2023

Peer Reviewed On: 30 JUNE 2023

Published On: 01 JULY 2023

प्रस्तावना -

पुणे महानगरपालिका हे एक भारतातील गौरवशाली भूतकाळ, नाविन्यपूर्ण वर्तमानकाळ आणि अनेक आशादायिक भविष्य असलेले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा जपणारे शहर आहे. १५ फेब्रुवारी 1950 मध्ये पुणे महानगरपालिकेची निर्मिती झाली. तेव्हापासून तर आज पर्यंत महानगरपालिका शहराचा कारभार पहात असून नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा देते. बदलत्या परिस्थितीत पुणे महानगरपालिकेने ई गव्हर्नरची अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. ई - गव्हर्नरचे यश हे माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरावर आणि सरकारी संसाधनांची जमवाजमव करणे व दुर्मिळ साधनांचा अधिक चांगली सेवा देण्याच्या उद्देशाने वापर करणे यावर अवलंबून असते.

2011 च्या जनगणनेनुसार पुणे महानगरपालिकेची लोकसंख्या 33,71,626 इतकी होती. तर महानगरपालिकेचे क्षेत्र 344.45 चौरस किलोमीटर इतके असून 48 झोनमध्ये यांची विभागणी झालेली आहे. महानगरपालिकेच्या मालकीचे एकूण 111 उद्याने असून दोन नौकाविहार क्लब आहेत, शिवाय प्राणी संग्रहालय, मत्स्यालय, सर्प उद्यान, जलतरण तलाव, प्रिंटिंग प्रेस, प्राथमिक शाळा, पूर्व प्राथमिक शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, तांत्रिक उच्च माध्यमिक शाळा, वसतिगृहे, आरोग्य रुग्णालय, पाणी निचरा विभाग असे वेगवेगळे विभाग काम करतात. इमारती, वाहतूक व्यवस्था, पाणी, वीजपुरवठा यासारख्या एखाद्या देशाला किंवा संस्थेला आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक सुविधा व सेवा; पायाभूत सुविधा, अधःसंरचना, अत्यावश्यक सेवासुविधेच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिका हे महाराष्ट्र राज्यातील दुसरे मोठे शहर आहे. या ठिकाणी उत्तम हवामान, शांत कायदा व सुव्यवस्था, शैक्षणिक व सांस्कृतिक केंद्र, तांत्रिक

मनुष्यबळाची उपलब्धता आहे. पुणे महानगरपालिका ही नागरी संस्था असून बृहन्मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 अन्वये याची निर्मिती झाली आहे. महानगरपालिकेची धोरणे हे मुख्य सभा, स्थायी समिती महानगरपालिका आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) यांच्या मार्फत घेतले जातात.

महानगरपालिकेची एकूण मुख्य अकरा विभाग असून यामार्फत उत्पन्न गोळा करून खर्चाची विभागणी केली जाते. हे विभाग खालीलप्रमाणे...

अ.क्र.	विभागांची नावे
१	प्रशासन
२	सामाजिक कल्याण
३	माहिती तंत्रज्ञान
४	घनकचरा व्यवस्थापन
५	निसर्ग आणि पर्यावरण
६	महसूल
७	वित्त
८	अभियांत्रिकी
९	आपत्कालीन सेवा
१०	क्षेत्रीय कार्यालय
११	आरोग्य

उद्दिष्टे -

- १) पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा अभ्यास .
- २) पुणे महानगरपालिकेच्या खर्चाचा अभ्यास .
- ३) पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा मनपा कारभारावर झालेला परिणाम अभ्यासणे.

गृहीतक :

पुणे महानगरपालिकेची निर्मिती ही मुंबई प्रांतिक महानगर अधिनियम 1949 अन्वे अन्वये केली गेलेली आहे. शिवाय अभ्यास विषयात पुणे महानगरपालिकेच्या 2019 - 2021 याच आर्थिक वर्षाचा अभ्यास केला आहे.

संशोधन पद्धती :

या संशोधनासाठी सामग्री संकलनाच्या दुय्यम स्त्रोतांचा वापर केला गेला आहे. या दुय्यमस्त्रोतात विविध प्रकारची पुस्तके, मासिके, पुणे महानगरपालिकेची अंदाजपत्रके, आंतरजाल इत्यादींचा वापर केला आहे.

व्याप्ती व मर्यादा:

यात फक्त पुणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक वर्ष 2019 ते 2021 या वर्षातीलच उत्पन्न आणि खर्चाचा विचार अभ्यास केला आहे.

उत्पन्नाच्या व्याख्या:

विविध स्त्रोतांद्वारे पुणे महानगरपालिकेला मिळणारे एकूण उत्पन्न म्हणजे महानगरपालिकेचे उत्पन्न यात कर उत्पन्न आणि करेतर उत्पन्नाचा समावेश होतो.

खर्च व्याख्या:

पुणे महानगरपालिकेने महानगरपालिका कक्षेतील नागरिकांचे संरक्षण, त्यांच्या सामूहिक गरजांची पूर्ती, लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी केलेला खर्च म्हणजे पुणे महानगरपालिकेचा खर्च होय

पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख बाबींचा समावेश होतो .

१) स्थानिक संस्था कर : स्थानिक संस्था कराच्या बाबतीत अनेक व्यावसायिक, नोंदणी धारक व्यावसायिक यांना या कराच्या बाबतीत अनेक प्रकारच्या शंका असून त्या शंकांचे निरसन होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून महापालिकेला स्थानिक संस्था करामुळे जमा उत्पन्नाचे उद्दिष्टे साध्य करता येईल.

२) मिळकत कर : मिळकतकराच्या बाबतीत कर आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधणे, आणि यासाठी शोध मोहीम राबवणे, थकीत कर वसुली यंत्रणा मजबूत करणे, नवीन संगणकीय प्रणाली विकसित करून कर आकारणी सोपी करणे यासारखे उपक्रम हाती घेऊन मिळकत कर संकलन महानगरपालिकेला वाढविता येणे शक्य आहे. गांडूळ खत प्रकल्प, सौर ऊर्जेचा वापर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यासारखे उपक्रम राबवणाऱ्या मिळकत धारकांना मिळकत करामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सवलत देणे यासारखे उपायांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली तर मिळकत कराची रक्कम महापालिकेला वाढवणे शक्य आहे .

भारताचे माजी सरन्यायाधीश श्री सव्वासाची मुखर्जी, म्हणतात "कर भरणे ही प्रगतीची किंमत असून प्रगती साधण्यासाठी प्रत्येकाने ही किंमत चुकती केली पाहिजे".

३) बांधकाम परवानगी व विकास शुल्क : यामध्ये अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण यावर मोठ्या प्रमाणावर कर आकारणी करून अनधिकृत बांधकामांवर आळा बसविणे महानगरपालिकेला शक्य आहे.

बांधकाम परवानगी देताना विविध प्रकारची लागणारी कागदपत्रे यांचे एकाच ठिकाणी उपलब्धी करून देणे यातूनही नोंदणी शुल्क आणि प्रक्रिया शुल्क महापालिकेला वाढवता येईल.

४) पाणीपट्टी : घरगुती आणि बिगर घरगुती पाणीपट्टीच्या दरामध्ये बदल करून पाणी मीटर घरोघरी बसवता येते का याचा विचार महानगरपालिकेने करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून महानगरपालिकेच्या कर संकलनात वाढ होऊन पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळता येणे शक्य होईल. शिवाय ज्या भागाला महानगरपालिकेकडून पाणीपुरवठा होत नाही त्या भागापर्यंत पाणीपुरवठा पोहोचविणे शक्य होईल.

५) इतर : याव्यतिरिक्त महानगरपालिकेकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिरात फलक, त्यांचे परवाने, इलेक्ट्रिक पोल, जाहिरातीचे हक्क, वेगवेगळ्या विभागांची आकाशचिन्हे यांच्यासाठीची ही परवाना शुल्क वाढवून महानगरपालिकेला आपल्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य आहे .

अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी असे म्हटले होते की, ' we must consult our means rather than our wishes' म्हणजेच अंदाजपत्रक करताना इच्छा व आकांक्षांपेक्षा उत्पन्नाचा विचार अधिक करावयास हवा.

पुणे महानगरपालिकेच्या खर्चच्या प्रमुख बाबींचा समावेश होतो .

पुणे महानगरपालिकेच्या विकास योजनांमध्ये पाणीपुरवठा योजना, मलनिःसारण योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य विभाग, नगर नियोजन, भू - संपादन व व्यवस्थापन , वाहतूक नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व पूल व नदी सुधार प्रकल्प, पुणे मेट्रो प्रकल्प , पथविभाग, नागरीवस्ती विकास योजना, उद्यान विकास योजना, विद्युत विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरूत्थान अभियानांतर्गत प्रकल्प , भवन रचना , सांख्यिकी व संगणक कार्यालय , हेरिटेज सेल , पुणे महानगरपालिका परिवहन महामंडळ लि., शिक्षणासाठी आधुनिक सुविधा, सल्लागार, अतिक्रमण विभाग , अग्निशमन दल , सेवक वर्ग विभाग इत्यादी विभागांना विविध प्रकारच्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. महानगरपालिकेच्या निधीचा योग्य विनियोग व पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने वरील सर्व उपाययोजना महानगरपालिकेकडून केल्या जातात.

पुणे मेट्रो प्रकल्पांतर्गत पुणे महानगरातील उद्योगधंदे, शिक्षण, औद्योगीकरण, शहरीकरण यामुळे सातत्याने लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम वाहतूक परिवहन मंडळावर होताना दिसतो. सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम नसल्याकारणाने नागरिकांकडून वैयक्तिक वाहनांची वापर करण्याचा कल वाढतांना दिसतो. यामुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, इंधन व वेळेचा अपव्यय, पार्किंगचे प्रश्न

,रस्ते कमी पडू लागल्या आहेत .सार्वजनिक वाहतूक समस्या निराकरणासाठीच्या उपाययोजनांपैकीच एक वेगवान जलद, प्रदूषणमुक्त, विना अडथळा, मोठी वहन क्षमता असलेली सार्वजनिक वाहतूक सुविधेचा पर्याय पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विनंतीवरून दिल्ली मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन यांच्याकडे पुणे महानगर साठी पुणे मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येत आहे .यामध्ये विविध टप्प्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अ.क्र.	उत्पन्न (कोटी ₹)	खर्च (कोटी ₹)
२०१९	६०,८५०,०००,०००	६०,९४२,०००,०००
२०२०	७,२७,३२,००,०००	५७,८४,९९,००,०००
२०२१	५,४६,४१,००,०००	६५,५८,३०,००,०००

Points scored

विश्लेषण व अर्थनिर्वचन :

पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्न आणि खर्च यांचा 2019 ते 2021 असा आढावा घेतला असता असे लक्षात येते की, 2019 पासून 2021 पर्यंत महानगरपालिकेचे उत्पन्न सुरुवातीला वाढलेलं आहे. तर 2020 आणि 2021 मध्ये महानगरपालिकेचे उत्पन्न कमी झालेला आहे.

खर्चाचा विचार केला असता पुणे महानगरपालिकेचा खर्च 2019 च्या तुलनेने 2020 मध्ये काही प्रमाणात कमी झालेला दिसतो. मात्र 2020 नंतर 2021 मध्ये महापालिकेचा खर्च झपाट्याने वाढलेला दिसतो.

2019 ते 2021 अशी उत्पन्नाची आणि खर्चाची तुलना केली असता उत्पन्नाच्या तुलनेने खर्च वाढलेला आहे. कदाचित याचे प्रमुख कारण कोरोनाचे संकट हेही असू शकतं. कोरोना काळात महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात बरीचशी घट झालेली दिसते. उत्पन्नाच्या प्रमाणात खर्चाच्या प्रमाणात वाढलेलं आहे.

थोडक्यात कोरोना महामारीच्या काळात महानगरपालिकेचा खर्च वाढलेला आहे.

निष्कर्ष:

2019 ते 2021 या तीन आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढण्याएवजी कमी झाले आणि खर्च मात्र वाढत गेला.

हा वाढलेला खर्च भागविण्यासाठी महानगरपालिकेला राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर आणि नागरिकांकडून राज्य सरकारकडून कर्जे उभारता येतात का यावरच अवलंबून राहावे लागले.

शिफारस:

पुणे महानगरपालिकेने आपली स्वतःच्या उत्पन्नाची नवनवीन साधने विकसित करणे आवश्यक आहेत. उदाहरणार्थ पुणे शहरातील उद्योजकांच्या सामाजिक सोशल फंडाचा वापर महानगरपालिकेच्या काही विकास कामांसाठी करता येतो का याचा विचार उद्योजकांशी विचार विनिमय करून आवाहन करून केला पाहिजे. यातून काही प्रमाणात का होईना पुणे महानगरपालिकेला स्थानिक पातळीवरील नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल परिणामी महानगरपालिकेवर पडणाऱ्या खर्चात घट होईल किंवा येणारा खर्च कमी होईल.

संदर्भ :

- डॉ.प्रदीप आगलावे - संशोधन पद्धती शास्त्र व तंत्र
- डॉ.सुमन बेहेरे - सामाजिक संशोधन पद्धती
- पुणे महानगरपालिका अंदाजपत्रके - २०१९, २०२०, २०२१
- www.pmc.gov.in